

NOMINATA Vol. 15, N° 28, (2018)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Adelma do Socorro Gonçalves Pimentel	Universidade Federal do Pará	PHD em psicologia e psicopatologia do desenvolvimento pela Universidade de Évora/PT; Dra em psicologia Clínica PUC/SP; Coordenadora do Programa de pós-graduação em psicologia da UFPA	Belém	PA	Brasil
André Elias Morelli Ribeiro	UNIFAP-Campus Marco Zero	Psicólogo, mestre e Doutorando em Psicologia pela UNESP-Campus de Assis. Docente na Universidade Federal do Amapá UNIFAP-Campus Marco Zero. Membro do Núcleo de Estudos da Violência e Relações de Gênero NEVIRG Áreas de estudo: Teoria Ator-Rede, Epistemologia da Psicologia, Epistemologia Genética, História da Psicologia, Psicologia da Educação. Editor, a Parrésia - Revista Discente de Psicologia	Macapá	AP	Brasil
Bianca Isidora Andrade Rego da Silva	IGT – Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar	Psicologia Clínica, Comunitária e Institucional Psicoterapia de Grupo e Família.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Edna Correia da Silva Luciano de Oliveira	Instituto Natalense de Gestalt-terapia	Psicóloga, Especialista em Gestalt-terapia (Atendimento de Grupo, Casal e Família), Especialisata em Saúde do Idoso e Gerontologia.	Natal	RN	Brasil

		Sócio-fundadora do Instituto Natalense de Gestaltterapia e graduanda em Gestão Pública.			
Eduardo de Sequeira Cremer	UERJ	Formado em psicologia pela UERJ, Formação em Gestalt Terapia, Especialista em Psicologia clínica pelo IGT	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Guilherme Carvalho	UFF-RJ	Professor adjunto I do Curso de Psicologia da Universidade Federal Fluminense; Chefe do Departamento de Psicologia (CPS/PUCG/UFF) Coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Gênero, Educação e Saúde (LEPGES/UFF)	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Helena Pinheiro Jucá-Vasconcelos	SaberPSI	Psicóloga, Diretora do SaberPSI, Coordenadora pós-graduação em Psicologia Clínica com ênfase em Gestalt-terapia da Celso Lisboa(RJ), Especialista em Psicologia Clínico – institucional / IP/UERJ, Mestre em Psicologia Clínica PUC-Rio, Gestalt-terapeuta formada pelo Centro de Gestalt-terapia Sandra Salomão.	Rio de Janeiro	RJ	Brasil
Hegle Fraga Pinheiro Dias	Consultório Particular	Psicóloga desde 1988, Mestre em Cognição em linguagem (UENF-2008), Especialista em Psicologia Clínica e Neuropsicologia (CEPSIC / ICHC / FMUSP); Especialização em Reabilitação Neuropsicológica (HC/FMUSP); com formação anterior em	Rio de Janeiro	RJ	Brasil

		Gestalt-Terapia e Arteterapia (GOTA / IPUB / UFRJ). Atuante também na área Social e Acadêmica.			
Hugo Ramon Barbosa Oddone	Núcleo de Gestalt-terapia de led José do Rio Preto – SP	Psicólogo - CRP 06-23702-0. Formado pela UCA - Assunção/Paraguai e USP - Brasil. Mestre em Ciências e Doutorando pelo Programa de Pós-graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência - UNIFESP. Especialista em Processos Grupais Clínicos e em Terapia de Casal e Família pelo Centro Gestáltico de Montevideu/Uruguai e Núcleo de Estudos e Pesquisas Laura Perls/SP - Brasil. Fundador do GESTALT-Núcleo Rio-pretense de Psicologia e Psicoterapia de São José do Rio Preto. Docente na Pós-Graduação em Docência Hospitalar no GRAAC/IOP/UNIFESP e em Institutos de especialização em Gestalt-terapia Clínica no Brasil e Paraguai. Mora em Bady Bassitt e clínica em São José do Rio Preto - SP. E-mail: hugodone@gmail.com	São José do Rio Preto	SP	Brasil
Magda Baetta	Life and Professional Coach	Graduada em Psicologia pela UERJ, Pedagogia pela Universidade São Judas Tadeu, Pós-Graduada em Supervisão Escolar pela Universidade Cândido Mendes – UCM, Especialista em	Tijuca	RJ	Brasil

		<p>Orientação Profissional pelo Instituto do Ser – SP e Personal and Professional Coaching pela SBC – Sociedade Brasileira de Coaching. Consultora de Assessment Center. Qualificação nos instrumentos: MBTI, MBTI SETP II, EQ-i. Realizei Assessment nas empresas PREVI. BR, SHV, CCR-BARCAS, PROTESTE, ÁGUAS DO BRASIL.</p>			
Marcus César de Borba Belmino	Faculdade Leão Sampaio - CE	<p>Psicólogo e mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Doutrando em Filosofia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Gestalt-terapeuta pelo Instituto Gestalt do Ceará e de onde foi diretor durante 4 anos. Foi fundador da Diálogos - Centro de Desenvolvimento de Pessoas e Psicologia Clínica em Juazeiro do Norte - CE, e é professor da Faculdade Leão Sampaio, porém, atualmente, está de licença das duas atividades para se dedicar às atividades como bolsista CAPES DS. Possui um livro no prelo pela editora Premium intitulado: "Fritz Perls e Paul Goodman: As Duas Faces da Gestalt-terapia".</p>	Juazeiro do Norte	CE	Brasil

<p>Maria Amélia Güllnitz Zampronha</p>	<p>PUCSP</p>	<p>Psicóloga pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2003), especialista em Administração de Negócios pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2007), cursou formação em Gestalt-terapia no Instituto Gestalt de São Paulo (2010), é Mestre e Doutoranda no Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2012). Atua principalmente nos seguintes temas: psicoterapia, formação em Psicologia e teoria crítica.</p>	<p>São Paulo</p>	<p>SP</p>	<p>Brasil</p>
<p>Nilma Soares Barros</p>	<p>IGT – Instituto de Gestalt-Terapia – RJ.</p>	<p>Mestre em Psicologia pela UFRRJ, Formação na Abordagem Centrada na Pessoa e Especialização em Psicologia Clínica - Gestal-Terapia; Especialização em Psicologia Jurídica e Gestão dos Direitos Humanos. Professora convidada da Pós-Graduação do Instituto de Gestalt Terapia- IGT . Formação, Bacharelado e Licenciatura Plena em Psicologia pela Universidade Gama Filho.</p>	<p>Resende</p>	<p>RJ</p>	<p>Brasil</p>
<p>Regina Glória Nunes Andrade</p>	<p>UERJ</p>	<p>Professora Titular do Programa de Pós Graduação de Psicologia Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Doutora em Comunicação e Cultura, autora do livro</p>	<p>Rio de Janeiro</p>	<p>RJ</p>	<p>Brasil</p>

		Personalidade e Cultura. Rio de Janeiro: REVAN, 2003. Participante das Reuniões da FOLKCOM			
Rosane Lorena Granzotto	Instituto Granzotto	Mestre em Filosofia (UFSC), especialista em Psicologia Clínica e em Ontologia e Linguagem, gestalt-terapeuta há 32 anos. Formação em Gestalt-terapia com Erving e Mirian Polster (97/99). Diretora do Instituto Granzotto de Psicologia Clínica Gestáltica em Florianópolis - SC, coordena cursos de Formação em Gestalt-terapia desde 1989. Trabalha com clínica de casais, adultos e grupos. É co-autora do livro Fenomenologia e Gestalt-terapia, Summus, 2007, Psicose e Sofrimento, Summus, 2012 e Clínicas Gestálticas, Summus, 2012.	Florianópolis	SC	Brasil
Vitor Fragoso	Universidade Sénior Contemporânea (USC), Instituto de Psicologia e Neuropsicologia do Porto - IPNP	Psicólogo pelo Instituto Superior da Maia. Pós-graduado em Terapia Familiar pelo Instituto Superior da Maia/Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar. Membro da Sociedade Portuguesa de Psicologia Clínica (psicoterapia psicodinâmica) Formador Certificado pelo IEFP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) Psicólogo em prática clínica no Instituto de	São Pedro	PT	Portugal

		Psicologia e Neuropsicologia do Porto - IPNP Docente na Universidade Sênior Contemporânea (USC).			
--	--	---	--	--	--